

GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE ALFACE CRESPA EM RESPOSTA À APLICAÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE BIOESTIMULANTE

Seed germination and development of crispy lettuce in response to the application of different doses of biostimulant

Agatá Camile Cordeiro de Oliveira¹

Érika Andressa Silva²

Gilson Ribeiro Nachtigall³

Alan Schreiner Padilha⁴

RESUMO

O uso de bioestimulantes no cultivo de alface tem se tornado relevante diante da crescente demanda por hortaliças de alta qualidade. Estes compostos biológicos, como o Stimulate®, atuam diretamente na fisiologia das plantas, promovendo o crescimento e melhorando a resistência a estresses ambientais. O estudo foi realizado para avaliar os efeitos de diferentes doses de Stimulate® na germinação e no desenvolvimento da alface crespa (*Lactuca sativa* L.). As sementes foram submetidas a pré-embebição em diferentes concentrações de bioestimulante (0,75, 1,0, 1,25 e 1,5 mL L⁻¹) e germinadas em câmara BOD. Após o transplântio, a aplicação de Stimulate® foi feita via pulverização foliar. Foram avaliados diversos parâmetros, como número de folhas, altura das plantas, diâmetro da cabeça, massa fresca e massa seca. A germinação das sementes, o comprimento radicular das plântulas e as características agrônômicas, como o número de folhas, o diâmetro da cabeça e a altura das plantas de alface crespa, não foram afetados pelas doses de Stimulate®. No cultivo da alface crespa, doses de Stimulate® superiores a 0,73 mL L⁻¹ e 0,49 mL L⁻¹ foram prejudiciais ao acúmulo de biomassa seca e fresca, respectivamente.

Palavras-chave: Stimulate®, Parâmetros Fitotécnicos, *Lactuca sativa* L.

ABSTRACT

The use of biostimulants in lettuce cultivation has become increasingly important due to the rising demand for high-quality vegetables. These biological compounds, such as Stimulate®, directly influence plant physiology by promoting growth and enhancing resistance to environmental stresses. The study aimed to evaluate the effects of different doses of Stimulate® on germination and development of curly lettuce (*Lactuca sativa* L.). The seeds were pre-soaked in various concentrations of the biostimulant (0.75, 1.0, 1.25, and 1.5 mL L⁻¹) and germinated in a BOD chamber. After transplanting, Stimulate® was applied through foliar spraying. Several parameters were assessed, including leaf number, plant height, head diameter, fresh weight, and dry weight. Seed germination, root length of seedlings, and agronomic traits such as leaf number, head diameter, and plant height were not significantly influenced by the doses of Stimulate®. In curly lettuce cultivation, doses of Stimulate® above 0.73 mL L⁻¹ and 0.49 mL L⁻¹ were detrimental to dry and fresh biomass accumulation, respectively.

Key-words: Stimulate®, Growth Parameters, *Lactuca Sativa* L.

¹Graduanda, IFC, camileagataoliveira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5466392450191030>

²Doutorado, IFC, erika.silva@ifc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1782657714572848>, <https://orcid.org/0000-0002-4718-2716>

³Doutorado, IFC, gilson.nachtigall@ifc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9686935200397247>

⁴Mestre, IFC, alan.padilha@ifc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/8069765131542346>

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da demanda por alfaces de alta qualidade e produtividade, o uso de bioestimulantes tem ganhado destaque no cultivo dessa hortaliça (NOGUEIRA *et al.*, 2022). Os bioestimulantes são compostos biológicos ou substâncias naturais que agem diretamente na fisiologia das plantas, promovendo o crescimento, aumentando a tolerância ao estresse e otimizando a eficiência na absorção e uso de nutrientes. Podem ser aplicados em diversas fases do desenvolvimento da planta, desde a germinação até a colheita, oferecendo benefícios como o aumento do vigor das plântulas, aceleração do crescimento e maior resistência a condições adversas (KOCIRA *et al.*, 2020). No caso da alface, os bioestimulantes potencializam a produtividade, resultando em plantas mais vigorosas, de melhor qualidade e com maior resiliência a fatores de estresse ambiental (SOUSA *et al.*, 2018; SOUZA *et al.*, 2019).

Entre os bioestimulantes disponíveis no mercado, o Stimulate® tem se destacado por sua formulação à base de hormônios vegetais, como auxinas, giberelinas e citocininas, que desempenham papéis importantes na regulação do crescimento e no desenvolvimento das plantas (BRASIL, 2024). A aplicação de diferentes doses de Stimulate® durante a germinação e o desenvolvimento inicial da alface crespa tem demonstrado seu potencial para aumentar o vigor das plântulas, melhorar a emergência das sementes e promover um desenvolvimento mais rápido e uniforme (AMARO *et al.*, 2023). Esses efeitos fisiológicos podem resultar em maior eficiência no uso de nutrientes, maior resistência ao estresse abiótico e, conseqüentemente, um desempenho superior das plantas ao longo do ciclo de cultivo (CARADONIA *et al.*, 2022).

A investigação sobre os efeitos de diferentes doses desse bioestimulante é essencial para identificar a dose ideal que maximize os benefícios sem causar efeitos indesejados, contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável da alface crespa. Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a germinação de sementes e o desenvolvimento da alface crespa em resposta à aplicação de diferentes doses de Stimulate®.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.2.1 Local do experimento

O experimento foi conduzido no Instituto Federal Catarinense, localizado na cidade de Videira/SC, cuja classificação climática de Koeppen é Cfb caracterizado como clima úmido do tipo temperado, com as estações bem definidas e temperaturas médias entre 10° C e 20° C, que variam de

35° C no verão a 0° C no inverno. A umidade relativa do ar situa-se em torno de 80% e a precipitação anual na região varia de 1480 mm a 2460 mm (ALVARES *et al.*, 2013).

2.2.2 Experimento casa de vegetação

O experimento foi instalado em vasos de 8 dm³. O solo utilizado foi extraído do horizonte A de um Cambissolo textura argilosa, cujas características químicas seguem na tabela 1.

Tabela 1: Características químicas do solo do vaso utilizado no experimento. Videira, SC, 2024.

pH	M.O.	P	K	Ca	Mg	H + Al	SB	CTC	V
SMP	(%)	mg dm ⁻³	-----cmolc dm ⁻³ -----						%
6,1	4,23	4,41	0,80	6,77	3,31	3,89	10,9	14,77	73,68

M.O = matéria orgânica do solo; SB = soma de bases; CTC = capacidade de troca catiônica; V = saturação por bases.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

De posse do laudo de análises químicas (Tabela 1), as correções de solo e adubações foram realizadas de acordo com o indicado para a cultura da alface no Manual de Calagem e Adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (CQFS/NRS-RS e SC - SBCS, 2016).

Nesse sentido, antes do plantio, a calagem foi realizada considerando o pH ideal para alface de 6,0, tendo sido aplicado 12 g de calcário (PRNT = 90%) em cada vaso. As fontes de adubo utilizadas foram: ureia (45% de N), superfosfato simples (18% de P₂O₅) e o cloreto de potássio (58% de K₂O) nas doses de 140 kg N ha⁻¹, 160 kg P₂O₅ ha⁻¹ e 90 kg K₂O ha⁻¹. Portanto, foram fornecidos 1,24; 3,55 e 0,6 g/vaso de ureia, fosfato e cloreto de potássio, respectivamente. Salienta-se que todo o fósforo foi fornecido no plantio, enquanto o nitrogênio e potássio foram aplicados aos 10 e 20 dias nas quantidades de 20 e 35 % da dose recomendada (CQFS/NRS-RS e SC - SBCS, 2016).

A cultura utilizada no presente estudo foi a alface (*Lactuca sativa* L.) do grupo crespa. As mudas foram adquiridas de empresa agropecuária idônea e transplantadas quando apresentavam de 4 a 5 folhas definitivas.

Durante a condução do experimento, o solo foi mantido na capacidade de campo em todos os tratamentos. A capacidade de campo nos vasos (CAD) foi determinada conforme a metodologia proposta por Casaroli e Van Lier (2008). Portanto, o controle da umidade foi realizado por meio da pesagem diária de todos os vasos, calculando-se a lâmina de água a ser aplicada a partir da diferença entre o armazenamento máximo e o armazenamento atual.

Destaca-se que o armazenamento máximo, ou o nível de irrigação de 100% da CAD, foi obtido por meio da saturação do solo no vaso e posterior drenagem. Isso definiu a "capacidade de campo do

vaso", que correspondeu à quantidade máxima de água que pode ser retida no volume de solo considerado, após cessada a livre drenagem.

Neste estudo, foi utilizado um bioestimulante composto por 0,009% de cinetina (citocinina), 0,005% de ácido giberélico (giberilina) e 0,005% de ácido indolbutírico (auxina) (Stoller do Brasil, 2024).

O experimento em vaso foi instalado em janeiro/2024 seguindo delineamento experimental inteiramente casualizados (DIC) com quatro doses de Stimulate® (0,75; 1,0; 1,25 e 1,5 mL L⁻¹), tratamento controle (ausência da aplicação do produto) e quatro repetições, totalizando 20 unidades experimentais.

Cada unidade experimental foi constituída de 1 planta vaso⁻¹. As aplicações das doses de bioestimulantes foram feitas via pulverização foliar para cada tratamento, logo após o transplântio das mudas.

2.2.3 Testes de germinação

Para o teste padrão de germinação, sementes de alface foram pré-embebidadas nas seguintes concentrações: 0,75, 1,0, 1,25, 1,5 mL L⁻¹ de Stimulate® solução aquosa, tendo como controle a pré-embebição de sementes em água. Em seguida, as sementes foram submetidas a dois tempos de pré-embebição diferentes: 1 e 2 minutos. Após os tratamentos, as sementes foram distribuídas sob papel de filtro esterilizado em gerbox e levadas para germinar em câmara BOD, regulada a temperatura constante de 20°C. Após sete dias foram realizadas contagens das sementes germinadas e realizadas medições do comprimento total (parte aérea + raiz) das plântulas com paquímetro digital.

2.2.4 Análises estatísticas

Nos testes de germinação seguiu-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, no esquema fatorial 2 x 5 (2 tempos de pré-embebição de sementes e 5 concentrações de Stimulate®), com 10 sementes em cada gerbox em três repetições. Ao final do teste avaliou-se a porcentagem de germinação de sementes (% GERM) e o comprimento total da plântula (CP), composto pela parte aérea e raiz.

No experimento da casa de vegetação foram avaliadas as características agrônômicas das plantas de alface aos 10, 20 e 30 dias após as aplicações do bioestimulante. Para tanto, foram mensurados o número de folhas por planta (NF), diâmetro da cabeça (DC) e altura das plantas (AP).

Ao final do experimento, aos 30 dias, as alfaces foram colhidas para determinação da massa fresca total (MFT), massa seca total (MST).

Com o auxílio do software R 4.2, os dados obtidos foram submetidos a análise de variância a 5% pelo teste F e quando significativo para doses, procedeu-se a análise de regressão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.3.1 Germinação de sementes

Não houve efeito significativo para a interação entre as doses de Stimulate® e o tempo de embebição das sementes (1 minuto ou 2 minutos). Verificou-se que a embebição das sementes no bioestimulante (Stimulate®), por 1 minuto ou dois minutos não influenciou os parâmetros avaliados, % GERM (germinação) e CP (comprimento da plântula) (Tabela 2).

Tabela 2: Valores % GERM e CP de sementes de alface em resposta à embebição em diferentes doses de bioestimulante (Stimulate®) por 1 e 2 minutos.

Doses (mL L ⁻¹)	% GERM ^{ns}	CP (cm) ^{ns}
----- 1 minuto -----		
0,00	97	13,84
0,75	95	13,30
1,00	92	13,72
1,25	97	13,36
1,50	95	13,22
CV (%)	4,24	2,85
Doses (mL ⁻¹)	% GERM ^{ns}	CP (cm) ^{ns}
----- 2 minutos -----		
0,00	99	14,13
0,75	98	11,27
1,00	92	11,51
1,25	99	9,26
1,50	97	13,43
CV (%)	2,23	20,57

% GERM: percentagem de germinação; CP: comprimento da plântula; CV: coeficiente de variação; ns: não significativo teste de F (5%).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Esses resultados corroboram com outros estudos, como o de Ramos, Credo e Livramento (2022), que observaram resultados semelhantes ao avaliar a embebição de sementes de feijão, onde o tratamento com Stimulate® também não demonstrou impacto relevante na germinação. A ausência de efeito significativo na fase de germinação pode estar relacionada ao tempo de exposição que pode não ter sido suficientemente longo para promover a absorção necessária dos compostos ativos do Stimulate® — citocinina, ácido giberélico e ácido indolbutírico — para um efeito perceptível na germinação (FERREIRA *et al.*, 2007; IZIDÓRIO *et al.*, 2015).

Nos trabalhos realizados por Diniz *et al.* (2009), a porcentagem de emergência das plântulas de alface foi maior quando as sementes não foram tratadas, ocorrendo uma redução significativa quando se utilizou a metade e o dobro da dosagem recomendada pelo fabricante do Stimulate®.

Em seus estudos, Soares *et al.* (2012) avaliaram a germinação e o vigor de sementes das cultivares de alface Bariri e Maravilha das Quatro Estações (MQE), pré-embebidas por 16h em soluções de bioestimulante nas concentrações de 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 mL L⁻¹. Os resultados mostraram que a germinação não foi significativamente alterada, mas o vigor das plântulas foi influenciado. A cultivar Bariri destacou-se em todos os parâmetros avaliados, com melhor desempenho em IVG (índice de velocidade de germinação) na concentração de 10 mL L⁻¹ (19,60). Para MQE, o maior IVG foi observado em 15 mL L⁻¹ (17,75). Concentrações mais elevadas reduziram a velocidade de germinação e aumentaram o comprimento radicular, diminuindo a relação parte aérea/radicula.

No que diz respeito as pesquisas realizadas em outras culturas, verificou-se que sementes de limão cravo embebidas em doses de Stimulate® mostraram maior comprimento total da raiz (GONÇALVES *et al.*, 2019). Entretanto, conforme já descrito, Ramos, Credo e Livramento (2022) avaliaram a embebição de sementes de feijão com diferentes concentrações de Stimulate® (0,0; 0,1; 0,2 e 0,4 mL kg⁻¹) por 24 horas e não encontraram diferenças significativas na germinação. Cavalcante *et al.* (2022) observaram um efeito desfavorável do aumento da concentração de Stimulate® (0 a 200 mL ha⁻¹) na emergência de plântulas de algodão.

3.3.2 Experimento de casa de vegetação

Não houve efeito significativo para a interação entre as doses de Stimulate® e o tempo de avaliação. Verificou-se que a aplicação de Stimulate® não influenciou os parâmetros fitotécnicos avaliados, AP (altura de planta) e DC (diâmetro da cabeça) (Tabela 3).

Tabela 3: Valores médios de AP e DC das alfaces em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate®) após 10, 20 e 30 dias do transplantio das mudas.

Doses (mL L ⁻¹)	AP (cm) ^{ns}	DC (cm) ^{ns}
	-----10 DAT-----	
0,00	17,15	3,66
0,75	17,95	3,56
1,00	16,20	3,53
1,25	16,10	3,40
1,50	17,00	3,51
CV (%)	12,50	10,38

Doses (mL ⁻¹)	AP (cm) ^{ns} DC (cm) ^{ns}	
	-----20 DAT-----	
0,00	45,58	9,94
0,75	40,53	8,34
1,00	44,63	9,45
1,25	42,83	8,15
1,50	43,05	9,50
CV (%)	9,85	15,21
Doses (mL ⁻¹)	AP (cm) ^{ns} DC (cm) ^{ns}	
	-----30 DAT-----	
0,00	91,12	12,77
0,75	82,45	12,64
1,00	87,72	12,17
1,25	81,25	12,03
1,50	85,22	12,98
CV (%)	9,74	6,64

AP: altura de plantas, DC: diâmetro da cabeça, CV: coeficiente de variação, ns: não significativo teste de F (5%).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Aos 20 e 30 dias após o transplântio, verificou-se que o NF foi influenciado pelas doses de bioestimulante e realizou-se o ajuste dos dados a regressão quadrática. Verificou-se uma redução no número de folhas de alface com o aumento da concentração do bioestimulante (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Número de folhas de alface em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) após 20 dias do transplântio das mudas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 2: Número de folhas de alface em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate®) após 30 dias do transplântio das mudas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os efeitos negativos observados com a aplicação de diferentes concentrações do bioestimulante podem ser atribuídos à ação dos fitormônios, como o ácido indolbutírico e a cinetina, presentes no produto comercial. Esses compostos podem alterar o equilíbrio hormonal das plantas. Conforme Taiz e Zeiger (2009), quando auxinas e citocininas são aplicadas em níveis superiores aos ótimos, ocorre um desequilíbrio que, embora esses hormônios estejam envolvidos na divisão celular, pode resultar em uma inibição acentuada do crescimento dos órgãos vegetais.

Aos 30 dias após o transplântio, verificou-se que a MST (massa seca total) e MFT (massa fresca total) foram influenciadas pelas doses de bioestimulante e realizou-se o ajuste dos dados a modelos de regressão polinomiais quadráticos e cúbicos (Gráficos 3 e 4).

Gráfico 3: Massa seca total das alfaces em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate®) após 30 dias do transplântio das mudas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 4: Massa fresca total das alfaces em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate®) após 30 dias do transplântio das mudas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O aumento na biomassa sugere que, embora o bioestimulante não tenha influenciado a AP e o DC, contribuiu para o acúmulo de MST até a dose de 0,73 mL L⁻¹ (Gráfico 3) e MFT até a dose de (0,49 mL L⁻¹) o que pode representar uma vantagem em termos de produtividade. Doses mais elevadas, acima de 0,73 mL L⁻¹ (Gráfico 3) ou 0,49 mL L⁻¹ (Gráfico 4) foram prejudiciais ao acúmulo de biomassa seca e fresca, resultado consistente com pesquisas de Izidório *et al.* (2015), que observaram um efeito inibitório de altas concentrações de bioestimulantes em culturas hortícolas.

Cabe destacar que Viana *et al.* (2021) observaram resultados negativos quanto à aplicação de Stimulate® (2,5; 5,0; 7,5; 10,0 mL L⁻¹), nas características de massa fresca de alfaces roxas. Em contrapartida, Repke *et al.* (2009) realizaram experimentos com diferentes doses de Stimulate® (0,0; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75 mL L⁻¹) em variedades de alface americana e crespa (“Lucy Brown” e “Verônica”) e relataram efeitos benéficos, como aumento do teor de clorofila em alface americana e melhorias no diâmetro e na fitomassa das plantas de alface crespa.

Diante o exposto, conforme Amaro *et al.* (2020), o uso de biorreguladores vegetais tem mostrado potencial de aplicação em várias culturas de interesse agrícola; no entanto, são necessários mais estudos, uma vez que os resultados nem sempre são concordantes.

4 CONCLUSÕES

A germinação das sementes, o comprimento radicular das plântulas e as características agronômicas, como o número de folhas, o diâmetro da cabeça e a altura das plantas de alface crespa, não foram afetados pelas doses de Stimulate®.

No cultivo da alface crespa, doses de Stimulate® superiores a 0,73 mL L⁻¹ e 0,49 mL L⁻¹ foram prejudiciais ao acúmulo de biomassa seca e fresca, respectivamente.

REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A. *et al.* Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. Disponível em: https://www.schweizerbart.de/papers/metz/detail/22/82078/Koppens_climate_classification_map_for_Brazil?af=search. Acessado em: Nov.2024.

AMARO, H. T. R. *et al.* Tratamento de sementes com bioestimulante e disponibilidade hídrica no desenvolvimento inicial do milho. **Magistra**, v. 33, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufrb.edu.br/index.php/magistra/article/view/4427>. Acessado em: Nov. 2024.

AMARO, H. T. R. *et al.* Tratamento de sementes com produtos à base de fertilizantes e reguladores de crescimento. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, v. 26, n. 1, p. 222-242, 2020. Disponível em: <https://revistapag.agricultura.rs.gov.br/ojs/index.php/revistapag/article/view/625/586>. Acessado em: Nov. 2024.

CARADONIA, F. *et al.* Plant biostimulants in sustainable potato production: an overview. **Potato Research**, v. 65, p. 83-104, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11540-021-09510-3>. Acessado em: Nov. 2024.

CASAROLI, D.; JONG VAN LIER, Q. D. Critérios para determinação da capacidade de vaso. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 32, p. 59-66, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/a/5SGFJhPLvxhp8f6WdTqb6yd/>. Acessado em: Nov. 2024.

CAVALCANTE, W. S. S. *et al.* Uso de bioestimulantes no tratamento de sementes de algodão. **Research, Societ y and Development**, v. 11, n. 5, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28396>. Acessado em: Nov. 2024.

COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC. **Manual de calagem e adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina**. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – Núcleo Regional Sul, 11ª Edição: 2016, 376 p.

DINIZ, K. A. *et al.* Qualidade de sementes de alface enriquecidas com micronutrientes e reguladores de crescimento durante o armazenamento, **Revista Brasileira de Sementes**, v. 31, nº 1, p. 228-238, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbs/a/MFMBcCNwzL3HJLwrxvXF7Wj/?lang=pt>. Acessado em: Nov. 2024.

FERREIRA, L. A. *et al.* Bioestimulante e fertilizante associados ao tratamento de sementes de milho. **Revista Brasileira de Sementes**, v. 29, nº 2, p. 80-89, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbs/a/VRSZ5ZJJH4YpDKjHvPLKJdt/>. Acessado em: Nov. 2024.

GONÇALVES, C. A. *et al.* Crescimento inicial de porta-enxerto (limão cravo) submetido à embebição e pulverização foliar com Stimulate®. **Agri-Environmental Sciences**, v. 5, 2019.

Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/agri-environmental-sciences/article/view/780>.
Acessado em: Nov. 2024.

IZIDÓRIO, T. H. C. *et al.* Bioestimulante via foliar em alface após o transplântio das mudas. **Revista de Agricultura Neotropical**, Cassilândia-MS, v. 2, n. 2, p. 49-56, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/257>. Acessado em: Nov. 2024.

KOCIRA, S. *et al.* Modification of yield and fiber fractions biosynthesis in phaseolus vulgaris l. by treatment with biostimulants containing amino acids and seaweed extract. **Agronomy**, v. 10, p. 1338, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4395/10/9/1338>. Acessado em: Nov. 2024.

NOGUEIRA, M. *et al.* Aplicação de bioestimulantes sobre a produção de biomassa e de óleo essencial de manjeriço. **Recital-Revista de Educação, Ciência e Tecnologia de Almenara/MG**, v. 4, n. 3, p. 29-40, 2022. Disponível em: <https://recital.almenara.ifnmg.edu.br/index.php/recital/article/view/314>. Acessado em: Nov. 2024.

RAMOS, A. T.; CREDO A, K. C.; LIVRAMENTO, D. E. Influência do tratamento de sementes de feijão nas características de germinação e desenvolvimento inicial de plântulas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38714>. Acessado em: Nov. 2024.

REPKE, R. A. *et al.* Efeitos da aplicação de reguladores vegetais na Cultura da alface (lactuca sativa) crespa var. Verônica e Americana var. Lucy brow. **Revista Nucleus**, v. 6, n. 2, p. 1-12, 2009. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4034651>. Acessado em: Nov. 2024.

SOARES, M. B. B. *et al.* Efeito da pré-embebição em solução bioestimulante sobre a germinação e vigor de sementes de *Lactuca sativa* L. **Revista Biotemas**, v. 25, n. 2, p. 17-23, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/article/view/2175-7925.2012v25n2p17>. Acessado em: Nov. 2024.

SOUSA, M. C. *et al.* Productive and qualitative performance of tomato plants as a function of the application of plant growth regulators and mineral nutrients. **Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas**, v. 12, n. 2, p. 416-424, 2018. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-21732018000200416&script=sci_arttext. Acessado em: Nov. 2024.

SOUZA, J. M. A. *et al.* Use of plant growth regulators in fig tree seedlings 'Roxo de Valinhos'. **Bioscience Journal**, v. 35, n. 2, p. 441-449, 2019. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/41758>. Acessado em: Nov. 2024.

STOLLER DO BRASIL. STIMULATE®. **Regulador de crescimento vegetal, cujos ingredientes ativos ocorrem naturalmente na planta**: cinetina, ácido giberélico e ácido 4-indol-3-ilbutírico. 2024. Disponível em: <https://www.stoller.com.br/solucoes/fisiologicos/stimulate/bula-stimulate>. Acessado em: Out. 2024.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. Porto Alegre: Artmed, 2009. 820p. 4.ed.

VIANA, J. S. *et al.* Comportamento da alface roxa em resposta à aplicação foliar de bioestimulante no momento do transplantio. *In: MELO, J. O. F. Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil*, Guarujá/SP: Editora Científica Digital, 2021, p. 407-417. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/comportamento-da-alface-roxa-em-resposta-a-aplicacao-foliar-de-bioestimulante-no-momento-do-transplantio>. Acessado em: Nov.2024.